

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОЭФФЕКТА СОВРЕМЕННЫЕ ПЬЕЗОМАТЕРИАЛЫ

Турсунов Алишер Равшан ўғли¹

асс.

Ахмедов Акбар Акрамович²

асс.

¹⁻²ТКТИ Шахрисабз филиали

G-mail: alishertursunov260@gmail.com

G-mail: akbarakramovich1111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584116>

Пьезоэлектрики — это диэлектрики, обладающие ярко выраженным пьезоэлектрическим эффектом. Более 40 лет пьезоэлектричество не находило практического применения, оставаясь достоянием физических лабораторий. Лишь во время первой мировой войны французский ученый Поль Ланжевен применил это явление для генерирования кварцевой пластинкой ультразвуковых колебаний в воде для целей подводной локации («эхолот»). После этого изучением пьезоэлектрических свойств кварца и некоторых других кристаллов и их практическими приложениями заинтересовался ряд физиков. Среди многих их работ было несколько, весьма важных применений. Представив кварцевую пластинку как колебательный контур, Баттерворс впервые предложил эквивалентную схему кварцевого резонатора, которая легла в основу всех дальнейших теоретических работ по кварцевым резонаторам.

Пьезоэлектрический эффект бывает прямым и обратным. Для прямого

пьезоэффекта характеризуется электрической поляризацией диэлектрика, наступающей вследствие действия на него внешнего механического напряжения, при этом индуцируемый на поверхности диэлектрика заряд оказывается пропорционален приложенному механическому напряжению:

$$q = d_{\text{пр}} \sigma$$

При обратном пьезоэффekte явление проявляет себя наоборот - диэлектрик изменяет свои размеры под действием приложенного к нему внешнего электрического поля, при этом величина механической деформации (относительная деформация) будет пропорциональна напряженности приложенного к образцу электрического поля

$$\xi = d_{обр} E$$

Коэффициентом пропорциональности и в том и в другом случае выступает пьезомодуль d . Для одного и того же пьезоэлектрика пьезомодули для прямого ($d_{пр}$) и обратного ($d_{обр}$) пьезоэффекта равны между собой. Таким образом, пьезоэлектрики — это своеобразные обратимые электромеханические преобразователи.

Пьезоэлектрический эффект, в зависимости от вида образца, может быть продольным или поперечным. В случае с продольным пьезоэлектрическим эффектом, заряды в ответ на деформацию или деформация в ответ на действие внешним электрическим полем, возникают в том же направлении, что и инициирующее воздействие. При поперечном пьезоэлектрическом эффекте возникновение зарядов или направление деформации окажутся перпендикулярны направлению вызывающего их воздействия.

Если на пьезоэлектрик начать действовать переменным электрическим полем, то в нем возникнет той же частоты переменная деформация. Если пьезоэффект продольный, то деформации будут носить характер сжатия и растяжения по направлению приложенного электрического поля, а если поперечный, то станут наблюдаться поперечные волны.

Если частоту приложенного переменного электрического поля сделать равной резонансной частоте пьезоэлектрика, то амплитуда механической деформации будет максимальной. Резонансную частоту образца можно

определить по формуле (V - скорость распространения механических волн, h - толщина образца):

Литература .

Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 1, ч. А, М., 1966; Матаушек И., Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962; Ультразвуковые преобразователи, пер. с англ., под ред. Е. Кикучи, М., 1972. *Б. С. Аронов, Р. Е. Пасынков.*